

Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Sumatera Barat

Muhammad Afdhalu Dzikri

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Indonesia

afdhaludzkr@gmail.com

Abstract

Efforts made by the government in West Sumatra in order to improve the quality of public services, one of which is by utilizing advances in information technology in the process of governance. This is known as e-government or the administration of electronic or internet-based government. This study aims to determine the extent to which the development of e-government-based service innovations in West Sumatra Province. The research method used is a qualitative method with a literature study approach from several journals obtained at Google Scholar. From the results of the literature study, it was found that in several cities/regencies in West Sumatra Province, they have made innovations in e-government-based public services, such as OpenSID website services, health services (PSC 119) SMASH CARE'S, and so on.

Keywords : *West Sumatra, Public Service, E-Government, Innovation*

Abstrak

Upaya yang dilakukan pemerintah di Sumatera Barat guna dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dikenal dengan istilah *e-government* atau penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudah sampai sejauh mana perkembangan Inovasi pelayanan berbasis *e-government* yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dari beberapa jurnal yang diperoleh di Google Scholar. Dari hasil studi literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa di beberapa Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik yang berbasis *e-government*, seperti layanan *webside OpenSID*, layanan kesehatan (PSC 119) *SMASH CARE'S*, dan lain sebagainya.

Kata Kunci : *Sumatera Barat, Pelayanan Publik, E-Government, Inovasi.*

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya teknologi dan informasi dari tahun ke tahun memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan sistem pelayanan publik yang tradisional di Indonesia. Salah satunya di Provinsi Sumatera Barat. Upaya yang dilakukan pemerintah Sumatera Barat guna dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dikenal dengan istilah *e-government* atau penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau internet.

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam meningkatkan pelayanan publik, haruslah memanfaatkan teknologi informasi dalam usaha inovasi kualitas pelayanan publik, hal ini juga dapat mendorong pemerintah melakukan percepatan dalam e-government yaitu suatu upaya dalam menciptakan pemerintahan yang berbasis elektronik. Untuk meningkatkan pelayanan seiring berjalannya waktu, instansi pemerintah tidak hanya menggunakan website tetapi sudah mulai menggunakan media sosial atau aplikasi. Media sosial dapat menjadi sarana yang lebih efisien dalam membangun relasi antara Instansi Pemerintah dengan masyarakat dalam pelayanan publik.

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang *good governance*, pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. *E-government* merupakan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah agar tercipta komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dunia bisnis dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat. Pengertian *e-government* menurut Kementrian Kominfo yaitu sebagai aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha dan lembaga-lembaga lainnya secara online.

E-government sebagai konsep pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dapat dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu pertama, persiapan; kedua, pematangan; ketiga, pemantapan; dan keempat, pemanfaatan. Pengaplikasian sistem e-government ini diharapkan mampu untuk *upgrade* sistem pemerintahan berjalan menuju kearah yang semakin efisien, efektif, transparan dan akuntabilitas.

Di Indonesia penerapan *E-government* dimulai Pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Inpres No. 3 tahun 2003 sebagai upaya untuk mendukung penerapan *e-government* dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan informasi dan menciptakan *good governance*. Singkatnya tujuan dari *e government* adalah untuk membentuk jaringan komunikasi diantara masyarakat, swasta, dan pemerintah lainnya yang dapat memperlancar interaksi, transaksi, dan layanan.

Sedangkan di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi mulai menerapkan sistem pelayanan berbasis *E-Government* di masing-masing kota/Kabupaten dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal ini diharapkan sebagai bentuk dalam menciptakan inovasi-inovasi yang akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, efektif dan efisien disetiap instansi pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada Artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, autentik, dan mendasar mengenai fenomena yang tengah diamati.

Penulis hanya menggunakan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Studi literatur yang dimaksud dalam konteks artikel ini adalah upaya Penulis untuk mencari, mengumpulkan, dan mempelajari bahan tertulis berupa beberapa jurnal dari Google Scholar yang berkaitan dengan fenomena dan masalah yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi informasi saat ini membuka kesempatan bagi Pemerintah untuk melakukan berbagai inovasi dalam memudahkan pelayanan kepada masyarakat, seperti Pemanfaatan teknologi website yang dapat membantu mengumpulkan saran dari masyarakat untuk meningkatkan pembuatan kebijakan, menghasilkan transparansi dan kepercayaan kepada pemerintah dan meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Serta memanfaatkan media sosial dan aplikasi sebagai sarana yang lebih efisien dalam membangun relasi antara Instansi Pemerintah dengan masyarakat dalam pelayanan publik.

Dari hal tersebut dapat dilihat betapa pentingnya penerapan e-government pada pelayanan publik. Karena terdapat tiga faktor yang menyebabkan pentingnya e-government dalam pembangunan masyarakat (Miftah, 1999) yaitu :

Pertama, Komunikasi antara sektor publik dan masyarakat menawarkan bentuk partisipasi dan interaksi keduanya. Waktu yang dibutuhkan menjadi lebih singkat, disamping tingkat kenyamanan pelayanan yang semakin tinggi. Selain itu, bentuk transaksi baru akan menyebabkan meningkatnya pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan pemerintah; *Kedua*, Teknologi informasi dalam pelayanan publik memungkinkan penghapusan struktur birokrasi dan proses yang berbelit-belit. Tujuan realistis yang hendak dicapai melalui cyberspace adalah efisiensi pelayanan dan penghematan financial. Informasi online dalam pelayanan publik dapat meningkatkan derajat pengetahuan masyarakat mengenai proses dan persyaratan sebuah pelayanan publik; *Ketiga*, E-government menyajikan juga informasi-informasi lokal setempat. Penggunaan internet dalam sektor publik akan memungkinkan kompetisi masyarakat lokal dengan perkembangan global

Bentuk inovasi Pelayanan Publik *E-Government* di Sumatera Barat

A. Inovasi Pelayanan Publik berbasis Web OpenSID di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang

Inovasi Pelayanan publik di Pemerintah Nagari Tanjung Haro Sikabu kabu Padang Panjang berbentuk Standar Pelayanan Minimal berbasis digital dan Informasi Berbasis Web (OpenSID) yang diselenggarakan oleh pemerintah nagari. OpenSID adalah sebuah sistem informasi desa yang sengaja dirancang terbuka dan dapat dikembangkan secara bersama-sama oleh komunitas Peduli Sistem Informasi Desa (SID). Dapat dilihat sebelumnya dari bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Tanjung Haro Sikabu kabu Padang Panjang dalam mengupayakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yakni dengan menghadirkan web nagari. Pembuatan web nagari merupakan gagasan dan ide dari Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dengan melihat kebutuhan dari nagari. Pemerintah Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang ingin adanya perbaikan dalam urusan pelayanan publik kepada masyarakat agar dapat menerima pelayanan yang berkualitas. Kerena pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan diharapkan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat disebut pelayanan yang berkualitas.

Setelah dengan adanya kehadiran website OpenSID ini memberikan kemudahan masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan tercatat mengalami peningkatan masyarakat yang mengakses pelayanan di nagari dalam 1 tahun terjadi peningkatan pelayanan surat menyurat yang dilakukan masyarakat di Kantor Wali Nagari. Peningkatan pelayanan setelah penerapan OpenSID yang dilakukan di nagari mencapai 20%. Pelayanan surat menyurat yang dilakukan di nagari berupa surat pengantar, surat keterangan, surat permohonan, surat domisili dan lain-lain yang dibutuhkan masyarakat.

B. Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (PSC 119) Smash Care's Di Kota Solok

Pemerintah Kota Solok mengembangkan pelayanan kesehatan *E-Government* melalui program PSC 119 Smash Care's. Adapun program Smash Care's ini adalah bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan mengunjungi rumah 24 jam, secara berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan untuk individu dan keluarga dalam rangka untuk menanggapi kasus kegawatdaruratan di masyarakat.

Untuk itu tujuan dari Program PSC 119 Smash Care's (Peraturan Walikota Solok, 2017):

- 1) Adanya jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka mempertahankan, meningkatkan atau memaksimalkan akibat dari penyakit untuk mencapai kemampuan individu secara optimal.
- 2) Adanya jaminan terhadap perlindungan kepada masyarakat dan petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan.
- 3) Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Kota terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan.

Sistem kerja dari pelayanan ini adalah dengan cara pemanggilan melalui saluran telepon dengan nomor 119, yang nantinya akan terhubung langsung ke call center yang siaga 24 jam di Kantor Dinas Kesehatan Kota Solok. Petugas akan meminta keterangan awal terkait keluhan dan lokasi pasien/korban untuk kemudian dilakukan upaya dan penanganan yang cepat dan tepat kepada pasien. Dalam rangka mendukung dan memaksimalkan jalannya program ini, diperlukan peningkatan-peningkatan dan pembenahan dari segala aspek. Pemko Solok pun secara bertahap telah berupaya dalam peningkatan dan pemenuhan aspek dan unsur penunjang diantaranya, dua unit mobil ambulans yang stand by/ disiagakan di Pusat Pelayanan Ibu dan Anak Tanah Garam dan Puskesmas Nan Balimo.

C. Inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Online (PADUKO) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Panjang

PADUKO (Pelayanan Dokumen Kependudukan Online) adalah layanan web browser yang termasuk kedalam Smart Governance dalam masterplan smart city yang diresmikan pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor: 473.1/29/DKPS-PP/2018 terkait Penetapan Inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Online (PADUKO) di Kota Padang Panjang Tahun 2018 dan pada tahun 2020 pemerintah mengeluarkan landasan baru terkait PADUKO yaitu Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Online.

PADUKO adalah layanan dokumen kependudukan yang memberikan berbagai macam kemudahan untuk penggunaannya dan dapat menjadi terobosan baru dalam inovasi pelayanan berbasis internet di zaman 4.0 saat ini. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang sendiri mengatakan pelayanan administrasi dengan sistem manual biasanya membutuhkan waktu dua sampai tiga hari, sementara dengan sistem daring (dalam jaringan) PADUKO dapat dilakukan dalam 24 jam. Selain memberikan kemudahan diharapkan masyarakat Padang Panjang lebih patuh dalam pembaharuan dokumen secara berkala.

Manfaat dari kebijakan PADUKO adalah: 1.) Dapat memudahkan masyarakat dari segi pengurusan dokumen kependudukan; 2.) Dapat mengefisienkan waktu, biaya dan tenaga masyarakat dalam mengurus

dokumen kependudukan; 3.) Dapat menjadi salah satu solusi bagi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan di masa pandemi.

D. Inovasi Pelayanan *E-Government* Dalam Penerapan Aplikasi Sapo Rancak Di DPMPTSP Kota Padang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), berfungsi untuk memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan kepada masyarakat di Kota/Kabupaten wilayahnya. Salah satu bentuk inovasi DPMPTSP kota Padang dengan adanya Aplikasi Sapo Rancak. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai gawai yang terhubung dengan internet. Aplikasi ini hadir untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanan perizinan, terutama pelayanan pemenuhan komitmen. Pemenuhan komitmen merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon perizinan agar izin yang diperoleh melalui aplikasi OSS dapat berlaku efektif atau legal untuk digunakan.

DPMPTSP Kota Padang telah memiliki beberapa aplikasi pelayanan perizinan elektronik yang telah diterapkan, yaitu OSS (Online Single Submission), Si Cantik Cloud (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik Berupa Sistem Cloud), SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung), dan Sapo Rancak (Sistem Aplikasi Pelayanan Online Ramah, Adil, Normatif, Cepat, Akuntabilitas dan Kualitas). Tidak seperti aplikasi OSS, Si Cantik Cloud dan SIMBG yang merupakan aplikasi pelayanan perizinan yang dibuat dan dikembangkan oleh pemerintah pusat, aplikasi Sapo Rancak merupakan aplikasi pelayanan perizinan yang dibuat dan dikembangkan oleh DPMPTSP Kota Padang.

E. Penerapan *E-Government* Dalam Pelayanan KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang

Pemerintah Kota Padang melakukan terobosan dalam penerapan e-government tujuannya untuk efisiensi dan transparansi dengan dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui website <http://online.disdukcapil.padang.go.id/> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Tetapi e- government ini memang belum semua instansi pelayanan yang dapat menggunakan e-government. Namun, paling tidak masyarakat menjalani birokrasi dengan lebih sederhana khususnya pada instansi Disdukcapil Kota Padang.

Misalnya seperti mengurus kartu keluarga tidak harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, cukup dengan mengakses berkas secara online melalui website disdukcapil saja jika ada masyarakat yang belum paham tentang pelayanan online bisa datang ke kelurahan, input data, hasilnya diambil di kantor kecamatan dan dapat meminimalisir kepadatan pada saat mengantri. Selain itu untuk perekapan KTP juga bisa dilakukan secara online, hanya saja saat pengambilan KTP tetap diambil ke kantor Disdukcapil Kota Padang

KESIMPULAN

Pelayanan Publik berbasis *E-Government* sudah banyak diterapkan di beberapa wilayah di Sumatera Barat. Dari banyaknya inovasi pelayanan yang dihadirkan dalam memudahkan interaksi antara Pemerintah dengan masyarakat, terdapat manfaat/keuntungan yang didapat oleh masyarakat, antara lain :

1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor.

2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan/transparansi maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya.
4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference.
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.

Namun disisi lain masih terdapat kendala/kekurangan dalam menerapkan inovasi dari pelayanan e-government di Sumatera Barat, seperti :

- Sarana dan alat pendukung yang belum memadai. Hal ini dilihat saat masuk ke dalam website membutuhkan yang tidak sebentar dan masih terdapat bug ataupun error link didalamnya. Hal ini tentunya tidak efektif bagi pengguna.
- Kurangnya SDM yang memadai terutama dalam hal IT/Teknologi, karena dari pendidikan yang belum merata di daerah.
- Kurangnya Sosialisasi dari pemerintah ke masyarakat.
- Rendahnya kesadaran masyarakat betapa pentingnya manfaat teknologi bagi kehidupan.

Maka untuk itu adanya solusi ini diharapkan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kedepannya, adanya alat pendukung yang memadai bagi perkembangan teknologi dalam hal pelayanan publik, dalam melaksanakan e-governance juga dibutuhkan kesiapan dan team yang solid serta berpengalaman dibidangnya, serta untuk memunculkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan e-government ini dibutuhkan sosialisasi yang terus menerus dari pemerintah dalam hal pelayanan publik.

REFERENSI

- Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). INOVASI PELAYANAN KESEHATAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 (PSC 119) SMASH CARE'S DI KOTA SOLOK. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265-271.
- Putra, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Demokrasi*, 8(1).
- Salsabila, S., Zetra, A., & Putera, R. E. (2021). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(2), 314-324.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24-37.

- Putri, N. A., Zetra, A., & Putera, R. E. (2022). Implementasi PADUKO (Pelayanan Dokumen Kependudukan Online) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Panjang. *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 3(1), 324-333.
- Rusdi, A., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2022). ANALISIS E-GOVERNMENT DALAM PENERAPAN APLIKASI SAPO RANCAK DI DPMPTSP KOTA PADANG. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 26-48.
- Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2011). Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 27(2), 193-201.
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217-223.
- Melinda, M., & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202-216.
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167-179.
- Kristanto, Y. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan E Government (Studi Kasus Pelaksanaan Aplikasi Laport Hendi). *Journal of Public Administration and Local Governance*, 2(1).